

**ТАРИХИЙ ХОТИРА – ЎЗЛИКНИ
АНГЛАШ
ВА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ
ТАРАҚҚИЁТ
ОМИЛИ**

*Республика илмий-назарий анжумани
материаллари*

**XVI
Бухоро – 2023**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ
ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ**

**БУХОРО МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ
ИНСТИТУТИ**

**«ИЖТИМОЙ ФАНЛАР»
кафедраси**

**«ТАРИХИЙ ХОТИРА – ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА
МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТ ОМИЛИ»**

**мавзусидаги республика илмий-назарий
анжумани материаллари**

XVI

Бухоро – 2023

заминимизда яшаб ўтган ана шундай минглаб аждодларимиз хотирасига қўйилган буюк ва муаззам ёдгорлик бўлди, десам, ўйлайманки сизлар ҳам бу фикрга қўшиласиз.

Албатта, ушбу навқирон илм маскани салкам ўн йиллик фаолияти мобайнида мамлакатимиздаги илмий-интеллектуал жараёнларга уйғун ёдда, муҳим изланиш ишларини амалга ошираётгани барчамизни қувонтиради. Жумладан, Хоразмнинг қадимий тарихи, миллий давлатчилигимиз асослари, воҳанинг тарихий ва археологик ёдгорликлари, ўзига хос маданиятини ўрганиш, ушбу минтақадаги экологик ер ва сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги соҳасида маҳаллий иқлим шароитига мос навлар яратиш, алмашлаб экиш муаммолари билан кўплаб масалалар бўйича жиддий изланишлар олиб борилаётганини таъкидлаш жоиз”.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Бегматнинг ахлоқий, ижтимоий идеали инсонпарварлик, халқпарварлик, адолатпарварлик каби фазилатларга эга бўлган жўмард шахс, комил инсондир. У бир шеърда:

Пешволардан олға ўтдим шахт ила,
Мен ғоввосу илм бўлди уммоним.
Ҳинддан сўра Машрик аро кадримни,
Мағриб мени ўқир йўқдир армоним.

дея ўз илмий меросини бутун дунё ўқиб – ўрганишини тириклик чоғидаёқ ҳис қилган эди.

O'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH TIZIMI TRANSFORMATSIYASI

Ismailov Sh. A.- Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston davlat milliy universtitetining ijtimoiy falsafa birinchi bosqich tayanch doktoranti

Bugungi kunda mamlakatimizda “Inson qadri uchun” g‘oyasi va joriy islohotlarning bosh tamoyili bo‘lgan “Inson-jamiyat-davlat” degan yondashuv barcha sohalaridagi yangilanishlarning mazmun-mohiyatiga chuqur singib bormoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan keng qamrovli islohotlar mantiqiy ketma-ketlikda va samaradorlik bilan amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi, o‘z navbatida, yurtimizda inson qadrini ulug‘lashga, inson manfaatlariga, shu jumladan, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

Ayniqsa, kam ta‘minlanganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, yoshlar, xotin-qizlar va keksalarni ijtimoiy himoya qilish inson huquqlari va erkinliklari sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilangani katta ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda 2021 yil 7 iyunda ratifikatsiya qilingan BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasi qoidalari izchil amalga oshirilmoqda.

Konvensiya talabiga ko‘ra, ishtirokchi davlatlar nogironligi bo‘lgan shaxslar imkoniyatini oshirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rishi va bu haqda dastavval 2 yil, so‘ngra 4 yilda kamida 1 marta BMTning Konvensiya bo‘yicha qo‘mitasiga keng qamrovli ma‘ruza taqdim etishi lozim. Mamlakatimizning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya bajarilishiga oid dastlabki ma‘ruzasi 2023 yil 28 iyulga qadar BMTning tegishli Qo‘mitasiga taqdim etilishi ko‘zda tutilgan.

Nogironlik-salomatlik o‘zgarishlarining o‘zaro ta‘siri natijasidir (misol uchun, miya yarim falaj, depressiya yoki o‘pka kasalligi kabi) va atrof-muhit omillari ta‘siri deb hisoblanadi (misol uchun, kirish mumkin bo‘lmagan transport, cheklangan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash yoki havoning ifloslanishi kabi).

Demografik ensiklopedik lug‘atda nogironlik iqtisodiy yondashuv nuqtayi nazaridan talqin etiladi. Ushbu ta‘rif nogironlikni uzoq muddatli yoki doimiy, to‘liq yoki qisman nogironlik deb tushuniladi, uning sababi doimiy yoki hal qilinmaydigan murakkab funksional buzilishlar, kasalliklar, shikastlanishlar yoki rivojlanish nuqsonlari, deb hisoblanadi. Iqtisodiy yondashuvda nogironlik modeli sog‘liqning buzilishi tufayli ishlash noqobilligi deb belgilanadi va bu doimiy yoki uzoq muddatli

nogironlik va pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy xizmatlar va nafaqalarni to‘lash orqali ishlash huquqi buzilganligini anglatadi¹.

Sotsiologik nuqtayi nazardan nogironlik ijtimoiy hodisa sifatida “g‘ayritabiiy” norma yoki “normal” og‘ish sifatida qaralgan va E.Dyurkgeym, G.Spenser, T.Parsons, M.Veber, R.Merton, P.Berger, I.Gofman, T.Lukman, P.Burd’e kabi sotsiologlar tomonidan ijtimoiy norma muammosi sifatida o‘rganilgan.

E. Dyurkgeymga ko‘ra kasallik odamni o‘ziga xos mavjudotga aylantirmaydi, balki uni faqat jamiyatga boshqacha tarzda moslashishga majbur qiladi². Nogironlar iqtisodiy jihatdan zaif toifa sifatida qabul qilinib, iqtisodiy faol ijtimoiy guruhlariga moddiy zarar yetkazadi. Yondashuv ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni istisno qilmaydi, ammo uning hajmi ahamiyatsiz. Ushbu yondashuvning namunasini G. Spenserda topish mumkin, unda agar ijtimoiy guruh o‘zini ta‘minlay olmasa, u yo‘qolishi kerakligini ta‘kidlagan. T. Parsons kasallikni genezisi bo‘yicha faqat ijtimoiy hodisa deb hisoblar edi³.

I. Gofmanning qayd etishicha, jamiyat normal insonga «ma‘lum sifatlar»ni beradi va agar inson talablarga javob bermasa, u tamg‘alanadi. Tadqiqotchi stigmaning uch turini keltiradi:

“Birinchidan, tana deformatsiyasi mavjud-har xil jismoniy anormalliklar».

Ikkinchidan, shaxsiy tabiiy kamchiliklarning mavjudligi-zaif iroda, nazoratsiz yoki g‘ayritabiiy ehtirosalar, yaramas yoki turg‘un e‘tiqodlar kabi, insofsizlik; ular, masalan, ruhiy buzuqlik, qamoq, doimiy ish bilan ta‘minlanmaslik, o‘z joniga qasd qilish, giyohvandlik, spirtli ichimliklarga ruju qo‘yish, gomoseksuallik. Va nihoyat, irq, millat va dinning umumiy stigmasi mavjudligi va u meros qilib olinishi va barcha oila a‘zolarini qamrab olishi mumkinligi⁴.

Nogironlikning yuqorida ko‘rsatilgan rasmiy ta‘riflari mavjud bo‘lishiga qaramay, ilm-fan vakillari bu talqinlar nogironlikning asl mohiyatini batafsil izohlay olmaydi, deb hisoblashadi. Shu bois, fan olamida ushbu hodisa atrofida turli bahs-munozaralar hamon davom etmoqda.

Ushbu atamaga ta‘rif bergan Ye.R.Yarskaya-Smirnova va Ye.K.Naberushkinalarning fikriga ko‘ra “Nogironlik-nogiron insonlar organizmidagi turli kasalliklarning og‘ir kechuvchi oqibati bois me‘yoriy rivojlanishida buzilishlar, tashqi ko‘rinishda nuqsonlarga egaligi oqibatida shakllangan alohida ehtiyojlariga tashqi muhitning moslashtirilmaganligidadir”⁵.

Nogironlik deganda, ijtimoiy tengsizlikni bir shakli sifatida sog‘liq sharoitlari va boshqalar natijasida kasallik, anormallik yoki rivojlanishda nuqsonli deb hisoblanadi, shuningdek, aksariyat sotsiologlar (V.V.Baxarev, L.E.Danilyuk) jamiyatda tabiiy hisoblangan faoliyatni, xususan-mulohaza yuritish, tinglash, ko‘rish, gaplashish, yurish-turish qobiliyatining sezilarli darajada pasayishi yoki yo‘qligini nazarda tutadi⁶.

Bugungi kunda turli xil hisob-kitoblarga ko‘ra, rivojlangan mamlakatlarning bir necha o‘nga yaqin aholisi sog‘liqqa tegishli cheklovlarga ega. Nogironligi bo‘lgan shaxs sifatida muayyan turdagi cheklash yoki nuqson tayinlanishi milliy qonunchilikka bog‘liqdir; natijada, muayyan rivojlanish darajasiga yetgan mamlakatlarda ma‘lum funksiyalarning mavjudligi va yo‘qotilishi juda o‘xshash bo‘lsa-da, nogironligi bo‘lgan odamlarning soni va har bir mamlakatning aholisi orasida ularning ulushi sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Xulosa o‘rnida aytish kerakki, demak, nogiron insonlar bu, -sog‘lig‘ida tug‘ma yoki ortirma buzilishlari tufayli ijtimoiy yetishmovchilikka ega shaxslar bo‘lib, ularning ehtiyojlari qondirilishi va mustaqil faoliyat yuritishiga to‘sqinlik qiluvchi ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy,

¹ Новикова С. И. Определение понятий, связанных с инвалидностью, на современном этапе развития законодательства Республики Беларусь // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. 2017. № 3. С. 23–31. законодательства Республики Беларусь. <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192516/1/23-31.pdf>.

² Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод и назначение/Пер.с фр. Москва: Канон, 1995.

³ Reut M.N. Kompleksnyj podhod k opredeleniju invalidnosti / Reut M.N. // Vlast'. [An integrated approach to the definition of disability // Power]. 2008. №7. P. 94-96. [in Russian].

⁴ Гофман Ирвинг. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. Стигма и социальная идентичность. Часть 2. Контроль над информацией и социальная идентичность (главы 3–6). Перевод М.С.Добряковой. <http://textarchive.ru/c-2946810.html>.

⁵ Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. Саратов, 2003. С. 7.

⁶ Данилюк Л.Е., Бахарев В.В. Ограниченные возможности здоровья: логико-методологический анализ // Общество: экономика, политика и право. 2010. № 6. С. 8-11.

ma'naviy-axloqiy va boshqa imkoniyatlari cheklangan. Ammo, jamiyatda hamon bu kabi insonlarning me'yoriy rivojlanishiga to'siq bo'luvchi aqidalar, stereotiplar talaygina.

O'zbekistonda nogironlik tibbiy va xayriya modellari aralashmasi asosida aniqlanadi: «nogiron-jismoniy tufayli, nogironlik sabab, ruhiy, ruhiy yoki (hissiy) buzilishlar, qonunda belgilangan tartibda nogiron deb tan olinadi va ijtimoiy yordam va himoyaga muhtoj hisoblanadi. Hayotiy faoliyatni cheklash-to'liq yoki shaxsning o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishi, harakat, yo'nalish, aloqa, ularning xatti-harakatlarini nazorat qilish, shuningdek o'qitish va ish bilan shug'ullanish qobiliyatini qisman yo'qotishi»¹.

O'zbekiston Respublikasining Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi Qonunda esa nogironligi bo'lgan shaxs-ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng, to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj, barqaror jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs² kiradi.

YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH BUGUNGI KUNNING DOLZARB MASALASI

**SAODATOV A. A. – O'ZMU IJTIMOY FANLAR FAKULTETI "FUQAROLIK JAMIYATI VA HUQUQ TA'LIMI"
KAFEDRASI TAYANCH DOKTORANTI**

Ekologik madaniyat-tabiatning mohiyatini anglash va unga sub'ektiv munosabat bildirishning ijtimoiy-tarixiy shartlangan qarashlar va amaliyotga oid tizimi bo'lib, biosfera ekologik muvozanati to'g'risidagi bilimlar va ko'nikmalar asosida hayot tarzini tartibga solish, tabiat ne'matlaridan oqilona, maqsadga muvofiq foydalanishda moddiylik va ma'naviylik uyg'unligining namoyon bo'lish shaklidir. Bu ta'rifda ekologik madaniyatning funksional ahamiyatiga, integrativ xarakteriga alohida urg'u berilmoqda. Chunki, V.O.Levinskayaning fikricha "ekologik madaniyat funksiyalarini tasniflashdan oldin uning ikkita asosiy mezonlarini ko'rsatish zarur: **birinchisi**, ekologik madaniyat inson madaniyatining bir qismi bo'lganligi bois, qator unga tegishli bo'lgan funksiyalarini bajaradi. **Ikkinchisi**, umumiy madaniyat funksiyalaridan farq qilib, ekologik madaniyat o'zining funksiyasiga ega va u madaniyatning boshqa shakllarida mavjud emas"³.

Ekologik faoliyat jamiyat haqida yangicha tasavvur etishni, bir butun ilmiy dunyoqarshni tashkil etishni shakllantiradi. Ekologik dunyoqarashning negizini ilmiy tushunchalar, kategoriyalar, qonunlar, prinsiplar, bilish metodlari va boshqalar sistemasida ifodalangan inson va tabiat haqidagi ob'ektiv bilim tashkil etadi. Ekologik muammolarning hal etish jarayoni inson mas'uliyatini, fikrlash saviyasini, ekologik tafakkurini shakllantirishni, ularni nazariy darajaga ko'tarishni aktuallashtiradi. Bu esa har qanday ilmiy ijod ahli faoliyati oldiga quyidagi talablarni qo'yadi:

1. O'tmishdagi tabiat haqidagi tafakkurning boy merosiga tayanish;
2. Amaliy hayot talablariga javob bera oladigan nazariy asosga ega bo'lish;
3. Zamonaviy, sivilizatsiyalashgan ekologik texnologiyaga asoslanish;
4. Zamonaviy ilg'or metodologiyaga tayanish;
5. Insonning tabiatga antropogen ta'sir qilishida, ularning o'zaro rivojlanish va ta'sir qonuniyatlari ilmiga ega bo'lmoq zarur.

Yangicha ekologik tafakkurning shakllanishi biosferani bir butun sistema asosida, inson va tabiatning koevolyusion, koadaptatsion funksiyalanishi, rivojlanishi qonunini bilish va o'rganish asosida bo'ladi. Ekologik tafakkur va ongning shakllantirish xususiyati insoniyatga tabiat qonunlarini bilish va

¹ Анализ ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане. https://www.unicef.org/uzbekistan/media/3616/file/Brief_PWD_SitAn_RUS.pdf.

² O'zbekiston Respublikasining Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi Qonuni. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.10.2020 yildagi O'RB-641-son. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020 yil 22 iyulda qabul qilingan. Senat tomonidan 2020 yil 11 sentabrda ma'qullangan.

³ Левинская В.О. Понятие, структура и функции экологической культуры. Дис на соис. уч. степ.канд.филос. наук. Тлшкент: 2000. –С. 16.

ABU ALI IBN SINONING ANTROPOLOGIK VA GNOSEOLOGIK QARASHLARI Nurova S.N.....	88 бет
O РЕПРЕССИЯХ 1920-30 ГОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ. М.М.Алимова.....	90 бет
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ Бобокулова М. Ф.....	92 бет
BUXORO ALLOMALARINING JAHON VA ISLOM SIVILIZATSIYASI TARIXIGA QO‘SHGAN HISSALARI F.A. Qalandarova.....	93 бет
Тил ва жамаиятнинг ўзаро боғлиқлиги Курбонова М.....	95 бет
O‘ZLIKNI ANGLASH TARIXNI BILISHDAN BOSHLANADI Oripova M. Q.....	98 бет
QATAG‘ONLIK SIYOSATI: UNING MOHIYATI VA OQIBATLARI Adizova N.Z.....	100 бет
Mirsiddiqxon Hashmat taniqli shoir va tarixchi olim. Темиров Ш.Т.....	102 бет
ISLOM OLAMI VAKILLARINING BUXORO TARIXI VA UNING RIVOJIDAGI O‘RNI F A.Qalandarova.....	104 бет
Yangilanayotgan O‘zbekistonda xotin-qizlar mavqei va davlat boshqaruvidagi o‘rnini mustahkamlashning dolzarb masalalari Abdullayeva M. I.....	106 бет
To‘qimachilik ishi tarixi: Gilam to‘qishda muammolarni bartaraf etish. Азимова Г.А.....	107 бет
Yoshlarda XXI-asr ko‘nikmalarini shakllantirishning dolzarb masalalari Abdullayeva M. I.....	108 бет
DONNI QURITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI Qamariddinov SH.A.....	110 бет
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МОЛОДЕЖИ. Г. А. Бердиева, Шоабдурахимов Д.....	111 бет
Миллий мафкура яхлит тизим сифатида Султонова Л.С., Мирзабахромов Б.....	113 бет
ЁШЛАРНИ КОМИЛ ИНСОН ЭТИБ ТАРБИЯЛАШДА АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ Б.Х.Каримов., Давлатова М.....	114 бет
O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH TIZIMI TRANSFORMATSIYASI Ismailov S. A.....	116 бет
YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH BUGUNGI KUNNING DOLZARB MASALASI Saodatov A.A.....	118 бет
IJTIMOIIY HIMOYA TUSHUNCHASINIUNING MAZMUN-MOHIYATI Ismailov Sh. A.....	120 бет
YOSHLARDA EKOLOGIK SAVODXONLIK MADANIYATINI OSHIRISHNING TARIXIY- FALSAFIY ASOSLARI SAODATOV A. A.	122 бет
QASHQADARYO VOHASIDA CHORVADORLARNI TAYYORLASH Ro‘ziboyev D.A.....	123 бет
O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA Ismailov Sh. A.....	125 бет